

SACRAL LINGUISTICS

Олег Ермаков

ПРЕДРЕШЕННЫЙ ТРИУМФ

**Высший Замысел – истинная причина
победного штурма землянами Луны**

**Oleg V. Yermakov. – Predetermined Triumph. The Supreme Plan Is
the True Reason for the Victorious Assault on the Moon by Earthlings**

**Успех Лунной Миссии, предпринятой США в 60-70-х годах XX века,
был предрешен Высшим Замыслом. Вот доказательства этого факта.**

**The success of the Lunar Mission, undertaken by the United States
in the 60-70s of the 20th century, was predetermined by the
Supreme Plan. Here is evidences of this fact.**

Киев – 2024

In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.

First line of the Gospel of John

Dear friends!

The discovery that I once made is so simple that the blindness of people to its essence, which lies in plain sight, is worthy of surprise. This essence is this: if Human is a child and witness of the Universe and all of it is the brainchild of wise Reason (which for healthy eyes is an indisputable fact), then *the speech that we use is given to us to talk about the only Subject — about the Universe, and therefore, all true knowledge about it is contained in our worldly language.*

Such is God's Simplicity: people are looking for Knowledge about the World in the cosmic distances and in the bowels of the Earth, but it is all *on their lips!* The biblical maxim “In the beginning was the Word” speaks about this, and its meaning is that in the beginning the Word and the Universe (that which is “with God”: His Creation) were, *as they secretly are now*, the same (**WORLD IS WORD**), and then, at times of the *fall of Human*, a split occurred: the Word-World, without losing Unity, became *Speech as the Universe in us*. Therefore, Socrates says: Truth is not somewhere far away — it resides in every heart, and you just need to be able to extract it. To extract, as the hand of a midwife extracts a child from the womb, *from the outpouring of the heart — of the worldly speech, simple as light and air.*

I was lucky: I learned how to extract it and called the science created for this sacral linguistics. She brought me wonderful, exciting discoveries, and today I have come to generously share them with you. Read my works. I harmonize with each other the ancient roots of words, the treasure of speech, and derive from them the Essence of everything — the World and its great secrets.

Once upon a time, Albert Einstein, straining all strength, tried to create a Field Theory — the Universe as the Field of all existing fields. This work ended in failure due to ignorance: the World is the Word, and if so, then the sought-after Theory should be created on the basis not of physical views of the World, but of *epiphanic linguistics — the wise science of the true Word*. This is what the noble man of Knowledge Ludwig Wittgenstein believed, arguing in his “Logical-Philosophical Treatise” that the logical structure of language is identical to the ontological structure of the World. Martin Heidegger said the same thing; one with them in thought, I affirm the same. The Bible says: “Death and life are in the power of the language, and those who love it will eat the fruit thereof” (Prov. 18:21). Truly so!

Oleg YERMAKOV

В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог.

Первая строка Евангелия от Иоанна

Дорогие друзья!

Открытие, которое я совершил когда-то, настолько простое, что удивления достойна слепота людей к его сути, лежащей у всех на виду. Вот она: если Человек есть дитя и свидетель Вселенной и вся она детище мудрого Разума (здравым очам — вещь бесспорная), то *речь, которой мы пользуемся, дана нам, чтобы говорить о единственном в сути Предмете — Вселенной, а значит, все истинные знания о ней содержатся в нашем мирском языке.*

Такова Простота Божья: люди ищут Знание о Мире в космических дальях и в недрах Земли, а оно, всё до капли, *у них на устах!* Об этом глаголет библейская максима «В начале было Слово», и смысл ее в том, что начально Слово и Вселенная (то, что «у Бога»: Творенье Его) были, *как втайне есть и теперь*, одним и тем же (**WORLD, МИР = WORD, СЛОВО**), а далее, порой *падения Человека*, свершилось раздвоение: Слово-Мир, не утерев Единства, стало *Речью как Вселенной в нас*. Поэтому Сократ говорит: Истина не где-то вдалеке — она пребывает в каждом сердце, и нужно лишь уметь извлечь ее. Извлечь, как длань повитухи из лона дитя, *из сердечного излияния — мирской, простой как свет и воздух речи.*

Мне повезло: я научился ее извлекать и назвал науку, для этого созданную, сакральной лингвистикой. Дивные, волнующие открытия принесла она мне, и сегодня я пришел, чтобы щедро разделить их с вами. Прочтите мои труды. Древние корни слов, речи клад, я согласую в гармонию и вывожу из них Суть всего — Мир и великие тайны его.

Некогда Альберт Эйнштейн, напрягая все силы, пытался воздвигнуть Теорию Поля — Вселенной как Поля полей сущих. Труд сей окончился крахом в незнании: Мир — Слово, а коли так, то искомая Теория должна быть создана на основе не физических взглядов на Мир, а *прозревшей лингвистики — мудрой науки об истинном Слове*. Так полагал благородный муж Знания Людвиг Витгенштейн, в своем «Логико-философском трактате» утверждая, что логическая структура языка тождественна онтологической структуре Мира. То же говорил и Мартин Хайдеггер; мыслью единый с ними, то же утверждаю я. Сказано в Библии: «Смерть и жизнь — во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его» (Прит. 18:21). Истинно так!

Олег ЕРМАКОВ

A person who sees with heart the rationality of everything understands: our speech was given to us by the Creator for the sake of our Home – the Universe. For there is no other subject of conversations for us. And if this is so, then the names of speech are the stones of God’s Plan, according to which everything happens. Based on this truth, in the spectrum of names of the Lunar Mission, USA, carried out by NASA in the 60-70s of the 20th century, I found irrefutable evidence that its execution and success were prepared by the Divine Plan. I offer them to the attention of all scientists involved in the exploration of Space, as evidence of the fidelity of our desire for the Moon and the need for its agreement with the laws of the Universe, teaching us how to live.

Человек, зрящий сердцем разумность всего, понимает: речь наша дана нам Творцом ради нашего Дома – Вселенной. Ибо другого предмета бесед для нас нет. А коль так, имена речи есть камни Замысла Божьего, согласно коему все происходит. Основываясь на этой истине, в спектре имен Лунной Миссии США, осуществленной НАСА в 60–70-х годах XX века, я нашел неопровержимые доказательства того, что ее исполнение и успех были уготованы Божественным Планом. Предлагаю их вниманию всех ученых, занимающихся освоением Космоса, как свидетельство верности нашего стремления к Луне и необходимости его согласия законам Вселенной, учащих нас, как должно жить.

То, что у Творца есть свой Замысел для всего во Вселенной и что он есть для каждого из нас — мудрецам очевидно. Прямое з'НАМЕ'ние этому — метки Творца, имена.

Человеку с фамилией **ФОРЕЛЬ** решено было Свыше создать науку о жизни пресноводных водоемов — лимнологию; мужу с фамилией **ПИКАР** — явить ковчег небесный, стратостат*. Братьям **РАЙт** судил Бог сотворить Выси чёлн — самолет, а Гагарину, мужу с фамилией **ПТИЧЬЕЙ** — взойти первым в Космос: **ГАГА**на (санскр.) — Небо. Так именов Миссии, Дела высокого, всех их пометил Творец, приведя в этот мир.

Он же, Мудрый, велел нам свершить штурм Луны — труд победный. Знак ясный тому есть его имена.

* И батискаф с ним: Полета стезя — Вертикаль, Глубь есть Высь.

Noten est oten.
Имя — знамение (лат.)

Как вы яхту назовете, так она и поплывет.
Слова известной песни

Логическая структура языка тождественна онтологической структуре Вселенной. Это прозрение Людвига Витгенштейна, поставившее его в один ряд с величайшими умами истории — истины **явь**: речь дана человеку Творцом Мира ради: ведь он — Пара нам и очей Предмет. С тем, язык наш — голос Мира и истин его, кои дан он открыть нам.

Мысль эта позволила мне изучением имен Лунной Миссии НАСА постичь, что успех ее в споре с Советскою был предрешен Высшим Замыслом. И неспроста: ведь Луна в книге Вед — наша горняя **Родина**: **дверь** в Небеса — в Высший Мир, Вечность (знал то певец **Аполлона** Орфей, называвший Луну «безграничной», а также «**иной** [= трансцендентной] землей»). **Через** нее порой **древней** в сей мир пали мы; **дверь**ю той же взойдем мы назад, в свой **Исток**.

Чем, друзья, как не шагом к тому стал триумф Лунной Миссии? Чем как не **шест**вьем Ума — мостом в Сёрдца поход, что **вер**нет нас Домой? Знак тому — хор имен сего Дела, смысл чей явлен справкой о горней природе Луны. Вот она:

1. Дух, **Матер**ия **Вселен**ной, из коей соткана она, есть великая Сила — **любовь**. Ею есть Творец Сущего, **бог**, ею и Мир, Любовь от Любви. Область Мира, где истина эта не скрыта, есть Вечность, **небес**ный (**celestial** (англ.)) мир; мир бренный, с которым одно **взор** наш, есть ее тень. Луна, **Мена** (**греч.**) — **пункт** их **единства**: **имен** сущих **мать** (**mother** (англ.)), **смертных тайна**, **любовь**,

СИЛА, **ВЕРА**. Закон всем и **ЛОН**о (санскр. **ЙОНИ**) всему, **ЛУНА** — **ЖЕН**щина, лик чей есть **ЕВА**, **АДАМА РЕБРО**. Бог Луны есть **МЕНА**д буйных вождь, жено-муж **ДИОНИ**с. **СЕ|РЕБРО**, **SIL|VER** (англ.) — в мире нашем **МЕТА**лл ее. **ЛУН**ою, **ЦЕЛ**ью своей и **ПРИЧ**иною, **ЦЕЛ**ьно всё; Луной, **СЕЛЕН**ою **ЦЕЛЕН** как Сутью своей че' **LOVE**'к; Чело **ВЕЧНОСТЬ**, **ЖЕН**ь (кит.) — Луна, Корень наш.

2. Духа врата, Луна — **СЕР**дце и **МОЗ**г (лат. **CEREBR|UM**) вселенной **глаз** наших; **УМ** ее — есть **СО|ЛН**це, с Луною совместное как тень с огнем: **Луна суть не планета — звезда**. Луна и Солнце — Сердце и Ум — сокровенно ближайши друг к другу: так к Солнцу нам, бранным, ближайший **МЕРКУРИЙ**.
3. Луна, **СЕЛЕН**а — Грекам и **Лато**на, чьи дети-**близ**нецы (**ДЖЕМИНИ** (англ.)) и **рат**ники **А|ПОЛ|ЛОН** и **АРТЕМИДА** есть дети Луны и **охрана стези к ней** — дороги Домой нам, число чье **ОдиНН**адцать, **Ноги**: Шаг Солнца, чей бог **ФЕБ**¹. И лук **АпоЛЛ**она и **стрел** **остри**я его сделаны из **СЕРЕБРА**.
4. Верховный бог Египта **АМОН РА** (**АМУН**, а древнее — **А|МЕН**) есть исконно не Солнце — Луна², **MON**d (нем.), **Исти**ны Солнце: **SAT** (**сан**скр.), **АМЕН** (лат.). Книга Мертвых, она ж Книга выхода в День (так ее звал Египт) — **моль**вь о Дне незакатном, чье Солнце она³. Горний **НИЛ**, где плывет **барка** Ра, **Мира** **ЧЕЛН**, есть **река из Луны**⁴.
5. **МАХ** в Авесте, Луна — солнце **МАГ**ов (из них один — **МЕРЛИН**⁵), дающее силу им: идти к нему — **МАХ**ать **КРЫЛЬЯМИ** души своей: птицы Божьей, взыскующей **дВЕРЬ** в свой **ИсТО**к.

В знаньи этом бесспорно, что:

1. **ЛУ**на есть Суть и **МЕН** всех программ НАСА, с ней **св**язанных, коими есть «**МЕРКУРИЙ**», «**ДЖЕМИНИ**», «**АПОЛЛОН**» и «**АРТЕМИДА**»; число **11**, Миссии «Аро**11**о» **КЛЮ**ч — знак открытой нам **Феб**ом Стези.

2. Лунны и имена всех столпов Лунной Миссии: 1) **НИЛ АРМ|СТРОНГ**, фамилия чья переводится как «си**ль**ная рука» — **К|РЫЛ|О** в сути; 2) **ВЕР**нер фон Б|**РА|УН** — конст**рук**тор ра**кет**ы **САТ|УРН**-5, вознесшей к Луне нас; 3) Г**ЛИН**н **ЛАН**ни (англ. **LUN**ney) — начальник Программы в частях к**ЛЮ**чевых; 4) **СИЛ|ВЕР|с|ТАЙН** Ле**ОНА**рд — человек, **АПОЛЛОН**ом нарекший путь Миссии пр**ям**ой к Луне; 5) имя **НАСА** — победный клич «**НАША!**» Америки, в огненной гонке ст**я**жавшей **ТРИ|УМ|ф**; 6) им**я** **МЕРИЛИН** музы Дж. Кеннеди, давшего старт США к Луне; муза эта, **MON|ROE**, была **МЕРЛИН** в юбке, крепивший его шаг Ввысь.
3. Бог Аполлон Грекам — Л**ок**сий, «Кривой» за кривые о**РА**кулы, суть коих есть Пр**я**мизна как знак Ист**ин**ы, т**ай**ный нам, ибо ***кривы очи наши***. Крива так кручёная, как л**око**н Феба (по мифу кудряв он), стез**я** к **ЛУ**не **ЛЮ**дям, «улитка **ШАР|ГЕЯ**», к**РА**тчайшая к ней, с тем — прямая как Феба стрела.

Таковы знаки Замысла славной Победы. Луна, престол Бога, **ЖДАЛА** смельчаков как ***достойных ее***. И позволила первыми стать.

...МЕНАМЕНАМЕНАМЕНА...

¹Цикл активности Солнца, равный 11 годам.

²Начально — бог черного небесного пространства: солнце его, Луна. Богом солнца, Ра, — стал в царстве Новом.

³**Ко|ра**н рассматривает Луну как солнце дня, а **Со|лн**це как светило ночи.

⁴В соответствии с максимой Гермеса Трисмегиста «Что наверху, то и внизу», прямым указанием на это являются слова Птолемея Александрийского, что истоки земного Нила находятся в глубине африканского материка возле высоких гор под названием Лунные (Montes Lunae).

⁵Волей Вышей, к тому ж, «Мерлин» ([ˈmɛrlən], *merlin* с англ. — «дербник», хищная птица, мелкий сокол) — жидкостный ракетный двигатель компании SpaceX (США). И конструкцией и ролью связан с Луной как мотор новых штурмов ее.

СЕЛЕНА:

Отрада глаз, Цель, Красота

ЭЛЛИНЫ – HELLENES (англ.)

ПРЕВОСХОДНЫЙ, ОТЛИЧНЫЙ,
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ – EXCELLENT (англ.)

Эллинский вид имени *Елена*, *Ἑλένη*, согласен английскому *Eleven*, *Одиннадцать* – Стези числу. То – порядковый номер челна «Аполлона», впервые в истории нашей свершившего высадку на Луну, Мать, лат. *Eve*, людей.

ОДИННАДЦАТЬ:

пропуск Америке в Небо,
Советам — запрет

В чреде чисел Одиннадцать — Ноги
нам: число Стези, ключ и ее и податель*.
Испытанный им, челн Советский, Стези
лишен, сгинул; Америки челн, люб
ей (Мёрлин^{**}, стражу — НИЛ),
сел на Луну и вернулся назад.

Таблица

Чем явились Одиннадцать нам и Америке

Корабль	Порядковый номер	Итог полета
«Аполлон», США	11	Полный триумф: успешная высадка на Луну и победное возвращение на Землю
«Союз», СССР		Полный крах: гибель экипажа в составе Георгия Добровольского, Владислава Волкова и Виктора Пацаева

*Строгий смысл свой число это явило 11 сентября 2001 года, когда
атака т'error'истов USA, мы бен Ладена увенчалась полным разрушением
двух обличающих собой число 11 башен-близнецов Всемирного торгового центра —
ног бизнеса США. Так числом сим открыта была стезя Злу, Благу — затворена.

**Маг Любви, сего Лекаря душ, на стезе ее млечной к Корове,
Луне как царице ее. Он при Кеннеди — МУза его, Мерилин.

Луна — Земля: зеркало Мира как суть славной Встречи*

*Мы отправляемся в космос подготовленные ко всему, то есть к одиночеству, борьбе, страданиям и смерти. Из скромности мы не говорим этого вслух, но думаем про себя, что мы великолепны. А на самом деле, на самом деле это не всё и наша готовность оказывается недостаточной. Мы вовсе не хотим завоёвывать космос, хотим только расширить Землю до его границ. Одни планеты пустынные, как Сахара, другие покрыты льдом, как полюс, или жарки, как бразильские джунгли. Мы гуманны, благородны, мы не хотим покорять другие расы, хотим только передать им наши ценности и взамен принять их наследство. Мы считаем себя рыцарями святого Контакта. Это вторая ложь. Не ищем никого, кроме людей.
Не нужно нам других миров. Нам нужно зеркало.*

Станислав Лем. Солярис

Встреча нас и Луны — брeнья с Вечностью —
встреча Лжи, LIE (англ.) с A-LIE, Истиной
как плóти с голой душой. Луна — Alien, То;
Земля — Это: зеркальное ей от-Ра-жень-е**
Огня как В-селен-ной, Жены сущих жен:

Луна, ALIEN NEILA, Земля

MOON

NEIL ARMSTRONG

* Число Мира (Вселенной) есть Три: Тьма и Свет, Богом цельные как Клеем их.

** Жень (кит.) — че'LOVE'чность: Вселеная, Мать как Людей
сущих Суть, Корнь Женезиса их.

Приложения

Иначе как чрез Слово Мир постичь нельзя: ведь Слово – Ово, Мир, Яйцо всего.

WORD IS WORLD

Luna * Oleg * Vladimirovich * Ermakov

*In the beginning was the Word, and the Word
was with God, and the Word was God.*

John 1:1

*Get to the **root** of all!*

*Kozma **Proot**kov*

https://ru.wikipedia.org/wiki/Козьма_Прутков

Dear friends!

My name is Oleg Yermakov. I was born in Russia, graduated from Kyiv National University of T. Shevchenko (Ukraine), I live in Ukraine. In April 2009 I created the Unified Field Theory which I would like to offer to your attention. The work is written in Russian. Its meaning is that Einstein, creating his theory, was mistaken: he created this work as a physical theory, but it is a **LINGUISTIC** theory, because **the Word is the Truth, Root of everything.**

Your sincerely,
Oleg Yermakov

e-mail: nartin1961@gmail.com

**Человек в сути — Мир. Речь
людская — глас Мира в устах
наших. Речь нам познать —
познать Мир как Себя,
вняв Оракула зов.**

Все мои труды:

<https://univ-kiev.academia.edu/OlegYermakov>

РЕЧЬ
РЕКА
ДУША
ЛУНА

Луна — ключ к Миру

Слово к ученым Земли

Все те, кто поистине уходит из этого мира, идут к Луне. (...)

Поистине Луна — это врата небесного мира.

Каушитаки-упанишада, I, 2

Попытки создания строгой Теории Мира бесплодны, доколе он нам пустота — Колесо без Оси. Осью сей Предкам видящим нашим был Бог, Творец Мира, а в явленном мире — Луна, Его трон.

В начале минувшего века Альберт Эйнштейн предпринял дерзкую попытку объять мыслью Мир. Но подменой невольной ему дал он нам бранный круг — Преходящее, Вечность под маскою в **ре|мени**¹. Вместо теории Абсолютности он создал теорию относительности — тень Мира, дырку от буб**лика**. Ибо оперся Эйнштейн на мирскую науку, трудами отца ее Аристотеля сокрывшую П**ри|чин**ный мир, **Иное**, и Луну, **в|ра**та в него. Так дитя Бога, Мир утерял эту Ось, а круг зримый — Луну, лик Ее, став бездонной дырою, что мним Миром **мы**.

Что Луна есть Центр зримости, знал П**ра|шу**р наш. Такова она в Ведах как гений Сансары и **дверь** в То. В **картине** Гармонии сфер, темной нам, Луна, **Мена** (греч.), а не Земля есть Центр — **Нутро** Земли как Огонь в очаге. Здесь она — равно **Высь** и **Подвал**: ведь **Высь** — **Глубь**, **Тьма**². Коперник, **смен**ив в небесах Землю **Со|лн**цем, из центра изъял не ее, а **Луну**, нашу **Суть**³.

Так Эйнштейн, Мир дырой зря, остался ни с чем. Так **вер**нем же, друзья, Мир очам!

¹ Вечность, Иное, и бренье, мир сей — Суть и форма, Огонь и тень, Сердце и Ум.

² Земля и Луна — ложь и Истина: **сн|двн**ч, где Истиной, **Сен**ью ложь схвачена и пленена с двух сторон. Таково слово «сатиям», Истина. Сказано:

Оно [слово «сатиям», истина — Авт.] трехсложно: са-ти-ям. «Са» — один слог, «ти» — один слог, «ям» — один слог. Первый и последний слоги — истина, в середине — ложь. Эта ложь охвачена с обеих сторон истиной: истина становится преобладающей. Тому, кто знает это, ложь не причиняет вреда.

Каушитаки-упанишада, V, 5, 1

С тем, у Греков царица Аида и мать **мер**твецов Персефона (как рим. Про'**SERP|IN**'а) — Луна: Высь как Глубь бранных, жнуший их **Серп**.

³ Тем придав явь и должность труду Аристотеля, свергшему Благо Платона как Центр Мира — Нусом, **Злом**: следствием — Причину, Умом — Сердце, тенью — Огонь.

Приложение 1

Луна звенит

Миссия «Аполлон»:
главное открытие землян

Мнящие, что богатство достигшей Селены Америки
есть пыль и камни с нее, заблуждаются. Главное
достояние миссии «Аполлон» есть открытие
физической пустоты Луны: пустоты урны Истины,
Sat, и ворот в Небеса, какой знал ее Пращур. То –
полость как Полноть: Жизнь, Луню. Летя на Луну
за Иным, привезли мы оттуда Себя позабытых –
вот Камень, что нам достал с неба гигант «Сатурн-5*».

* В древнем Знании Пять есть число Человека: звезда, устремленная в Вось.

Пещера говорит о помещении, включении или укрытии чего-либо. По Юнгу, это что-то неприступное и тайное, например бессознательное¹, что характеризует Луну.

Оккультно-мифологический Зодиак
<http://www.sunhome.ru/magic/14840/p2>

С незапамятных времен в пещерах высекались монастыри и святилища. Ведь именно пещера являла собой образ мира, уподоблялась и сердцу, и чреву, а потому считалась местом перехода в мир иной, была местом встречи с Богом.

Что скрывают пещеры?
<http://www.liveinternet.ru/users/3184308/post135585204>

Планета Луна — пуста. Факт этот есть основное открытие, совершенное в ходе серии полетов американских кораблей «Аполлон» к Луне в рамках одноименной программы НАСА (1969 – 1972). По итогам сейсмических изысканий, осуществленных в ее рамках, Луна есть **пустой металлический шар**.

Открытие этого факта произошло 20 ноября 1969 года в 4 часа 15 минут при ударе о лунную поверхность использованной взлетной кабины корабля «Аполлон-12». Придя в колебание, Луна, точно гигантский гонг, дрожала свыше 55 минут, что было зафиксировано оставленным на ее поверхности сейсмометром.

Амплитуда колебаний вначале росла. Максимум ее пришелся на восьмую минуту с момента удара, затем она стала снижаться, сойдя на нет. В тот же день руководитель Института сейсмологии США **Морис Юнк (Ун'к)** в послеобеденных новостях объявил эти поразительные факты. В частности, он сказал: если образно охарактеризовать зафиксированное дрожание Луны, оно напоминает **удар в колокол в церкви**. Сейсмическая волна, рожденная падением, распространялась от эпицентра в поверхностном слое Луны во всех направлениях, кроме одного — вовнутрь, целиком отражаясь от тайного взору зеркального барьера.

Открытие НАСА настолько потрясло и заинтриговало американцев, что, изменив ход программы, во все дальнейшие полеты они толкали к Луне параллельным курсом последнюю ступень носителя «Сатурн-5», прежде отбрасываемую за ненужностью по завершении ее работы, чтобы ударить в Луну и послушать звон этого колокола. Гигантская бита, врезаюсь в планету на скорости в 2,5 км/с, рождала могучий ответ Тайны. Так, при ударе ступени «Аполлона-13» (пункт столкновения был избран в 87 милях от сейсмометра, установленного экипажем «Аполлона-12») звон Луны длился 3 часа 20 минут, причем сейсмоволна, не идя вглубь, перемещалась в границах 25-километровой толщи пород. По итогам всех

испытаний наибольшая зарегистрированная продолжительность лунного звона составила свыше 4 часов.

В СМИ писалось о том: «В соответствии с различными исследованиями, у ученых напрашивается вывод, что Луна непременно должна быть полой. В своей книге 1982 года «Moongate: Suppressed Findings of the U.S. Space Program» («Скрытые результаты космической программы США») инженер-ядерщик, исследователь Уильям Брайан II пишет, что информация, представленная сейсмическими экспериментами «Аполлонов», свидетельствует, что «луна полая и относительно жёсткая». Кроме того, ряд астрофизиков были настолько смелы, что стали утверждать: полость внутри Луны имеет искусственное происхождение».

Открытие это — опорно науке: з|вон лунный есть **блáговест Тьмы**, Пустоты **тленных глаз**:

ЛУна вне — **НУ**ль внутри

Глубью горней звеня, **Луна — колокол Бога**, звонящий по нам: по бессутности Суть, по пустой части Целое, Мать² по ди|тяти с|леп|ой. Т|айн|ы го|нг, то — глас Сердца, стезя нам в Корнь наш. Знал мир **древ|ний**: **Луна** пуста — ибо По|лн|а она. Отождествляя ее с Великой Бо|гин|ей как Космосом, Лоном всех, бывшем Ко|ров|ою, **go** (санскр.) в 'star' (Египту — **Нут**), П|ра|щу|ры зрили, что плотски она — пол|ый шар: **Пол|ность, Дух — очам бранным пуста, ведь пусты есть они**. Само слово Л|ун|а кажет полость ее слогом дырности **un**, без [всего], в середине. **UN** (лат.) = **EN** (греч.). **Лун|а** — **лун|ка**: выемка Тьмы, **Нут|ра** в ней. Так зрил **Лон|ом** (**Пещ|ер|ой**) ее К. Г. **Юн|г**. По-**сан|с|крит|ски** Луна — **Чан|дра**: **чан** (**бак**) — **дыра**, полость: в Сем — То. Мать всех как **Лю|бо|вь** самое, у **Ин|дий|цев** она — Глас как Речи богиня **Вак**. **Вак|х**, он же **Бах|ус**, бог **М|EN'ы**, Луны (греч.), **мен|а** д во|ждь — суть **Бак** с **Пус|то|то|ю** в нем (отсюда — **Бах**: му|зык|ант — душ зв|она|рь), **Vo|id** (англ.), что взывает: во|йд|и!; А|пол|лон, **Луны** сын и связной с ней (ведь **Лето**, **Латона** — Луна) — **Бак|хий**: п|лю|щ, к Луне выющийся, в сути — **Вакх** сам; **Пан** (греч. Всё), лик **В|селен|ной** (**При|род|ы**: **при Род|е**, Творце (стар.) второго), родня **Вакха** — **Pus** (инд.-евр.), в Ведах — **Pus|han**, **Пут|и ст|ра|ж**. Глубь Луны, **Mun|dus** (Мир), Хор **душ**, в **Moон**, Суть звеняща — в сем **пан|цир|е**, **moon'**дире **Ра|к** (в Зодиаке — знак лунный), глаз бранных Дыра. Как **Селен|а**, **Сок|Ра|т-Силен** Миром **pus'ат**, им **силён** как познавший Себя Пустотой³. **Ось** (Кол) глаз, **кóла** (круга — стар.) их Центр, **Цель** наша — вот **Кол|о-Кол** горний, **Луна**, **з|рачок** в оке людском: Мир и очи — одно. **C|enter** — **enter**: центр — вход в То; **сред|ина** — **инá** как в **Ра|та** в Бога нам, и Ему в нас — врата ж; **глас** — **глаз**: **Кол|око|л** — **Око** Творца, коим зрит Он в мир сей: в свитках древних — Луна.

Звон ее — в сердце свят. Арм|стронг⁴, первый землянин на ней, рек о том: «Я уверен, что число сердцебиений каждого человека сочтено еще при рождении. Я не хочу знать, сколько сердцебиений у меня в запасе. Я лишь хочу прожить жизнь, в которой **каждый удар сердца — это удар колокола**». По воспоминаниям моей матери, первым произнесенным мной в жизни словом было «Луна», а первым ярким впечатлением — песня «Колокольный звон» о жертвах Бух|ен|вальда. Услышав ее двухлетним малышом, в молчании я долго переживал услышанное, вслед за чем потребовал у родителей бумагу и карандаш и воскликнул: «**Я нарисую колокольный звон!**».

¹ Коллективным Бессознательным Юнг называл Мир, Вселенную, Тайну глаз бранных.

² С Богом Мать сухих, Луна-Корова едина как Длаць Его, Власть, слог чей — gov, зримый в словах «говядина», «говень», «gover|n|men|t». Бла'gov'ест — голос Ее: установленный сейсморазведкою периодичный сигнал Недр, веящий планете звенеть (по оценкам ученых, источник его залегает на глубине порядка 900 км).

³ Речь идет о великом Сократовом изречении «Я знаю, что ничего не знаю»: знать незнание свое бранным нам — ведать Мир, Пустоту как Себ^я Самое.

⁴ Фамилия эта переводится с английского как «сильная рука»: Луна, Мать, Кем жил Нил. Египтянам и Грекам была она сердцем Того, Подземелья, отколь текла к нам кровь Жены этой — Нил, «река черная»: То, Луна — Тьма.

Приложение 2

Единая теория Поля Олега Ермакова

Авторская презентация

The Unified Field Theory by Oleg Yermakov
Author's Presentation

**Дети Неба, с утратой его мы ослепли, утратив Луну,
его Огнь. Мир познать — вновь увидеть его.**

*This work examines a question of a true place of Moon
in the whole Universe. Meanwhile the contemporary
atheistic per se science considers it as a lifeless Earth
captive it is actually an axis of the Universe and the throne
of God. Being thought as a corpse the Moon is the Life itself.*

***Попытки создання Теории Поля,
Вселенной живой — явь простой жажды
нашей познать свой Исток. Он — Луна,
сущих Мать, путь в него — Стезя наша.
Его сердцем зря, создал я этот труд.***

Любовь к Луне, похожая на вызов,
Любовь к Луне, похожая на зов,
Вдруг ожила, тоской меня пронизав
Погасших свеч, печальных образов.

Любви к Луне, мистической и странной,
В душе живущей с самых ранних лет,
Загадочны истоки и туманны,
Как прошлой жизни отраженный свет.

Но в этом свете, призрачном и зыбком,
Последний с тайны я сорву покров,
И сердцем опознаю без ошибки
Я лунный знак неведомых миров.

Мала она — но Мир в себя вмещает,
Бледна — но в зачарованной тиши
Лучами ярких истин ослепляет,
Луна, святой Огонь твоей души!

Юлия Мицар

**Создание Единой теории Поля —
возврат двух забытых людьми
и наукою их: душам — Бога,
очам нашим бранным — Луны.
В том работа моя.**

Слово к Луне

О святейшая, человеческого рода избавительница вечная, смертных постоянная заступница, что являешь себя несчастным в бедах нежной матерью! Ни день, ни ночь одна, ни даже минута краткая не протекает, твоих благодеяний лишенная: на море и на суше ты людям покровительствуешь, в жизненных бурях простираешь десницу спасительную, которой рока нерасторжимую пряжу распускаешь, ярость Судьбы смиряешь, зловещее светил течение укрощаешь. Чтут тебя вышние боги, и боги теней подземных поклоняются тебе; ты круг мира вращаешь, зажигаешь солнце, управляешь вселенной, попираешь Тартар. На зов твой откликаются звезды, ты чередования времен источник, радость небожителей, госпожа стихий. Мановением твоим огонь разгорается, тучи сгущаются, всходят посевы, поднимаются всходы. Силы твоей страшатся птицы, в небе летающие, звери, в горах блуждающие, змеи, в земле скрывающиеся, чудовища, по волнам плывущие. Но я для воздаяния похвал тебе — нищ разумом, для жертв благодарственных — беден имуществом; и всей полноты речи не хватает, чтобы выразить чувства, величием твоим во мне рожденные, и тысячи уст не хватило бы, тысячи языков и неустанного красноречья потока неиссякаемого! Что же, постараюсь выполнить то единственное, что доступно человеку благочестивому, но неимущему: лик твой небесный и божественность святейшую в глубине моего сердца на веки вечные запечатлею и сберегу.

Апулей. Метаморфозы, или Золотой осел

УВИДЕТЬ МИР. ПРОЛОГ

Я верен скромной правде. Только спесь
Людская ваша с самомнением смелым
Себя считает вместо части целым.
Я – части часть, которая была
Когда-то всем и свет произвела.
Свет этот – порожденье тьмы ночной
И отнял место у нее самой.
Он с ней не сладит, как бы ни хотел.
Его удел – поверхность твердых тел.
Он к ним прикован, связан с их судьбой,
Лишь с помощью их может быть собой,
И есть надежда, что, когда тела
Разрушатся, сгорит и он дотла.

Гёте. Фауст. Перевод Н. Холодковского

Этот мир придуман не нами,
Этот мир придуман не мной.

Леонид Дербенёв

Автор верной теории, **Столп уст**, не мы – Бог Всевышний: мы **в нем** лем ее от Него. Само **слово «теория»**, идя от **Теос**, Бог, и **орис**, **рот** – есть «реченное Богом»*, явь истины сей. Но служа Аристотелю, науки бренной отцу, мы не **видим** ее и, взыскуя Мир, тщимся возвесть этот **Храм** из ничто как **мираж** из гордыни своей вместо **счастья** **признать** его, **сущий**, **увидеть** **собою самим** не **творя** **Мир** **примысленный**: к Истине ложь, к Сердцу ум как Огня тень сего**. Ведь **не мы, но Господь** **создал** **Мир**, **Приз** **исканий** **людских**. С тем, нужды нет творить то, что **есть**, **единить** **уж Единое**. Зреть так – постигнуть Мир истинный: **вымысл** не наш, но **Творца** и **Владыки** его.

* Тогда как **гипо|теза**, суть понижение (греч. **гипо**) Бога (греч. **Теос**) – мольв наша: от Бога шаг вниз – мы, подобье Его.

** Это значит, что строгой теорией Мира, надежной картиной его есть **лишенный иллюзии взор**. Очи – Истина, Сердце; иное им – ум, ложь, колы Сердца лишен. С тем, мирянин-слепец опыт свой сообщает из уст в уста; **видящий**, маг – из очей в очи: Мир, сущих **Ма|ть** (ибо он Лоно им) – Слово Божье не уст, но очей, не **у|ма** – Сердца. **Вед|да**я это, **С|ок**рат, величайший философ истории, книг не писал: **Мир был книгой ему, Богом данной**. Знал он: ведать Мир – быть единым очами с ним, с тем – Миром **Б|ТЬ**.

Речь в книге — об истинном месте Луны во Вселенной. В то время как нынешней, Бога не чтящей науке Луна мертвый пленник Земли, людям древним¹ она — мира Ось и Господний престол; трупом мнима, на деле Луна — Жизнь сама.

Проблема создания Теории Мира, Всего — дух мирской, царь умов в наши дни: зло — не Благо, не Знание — невежество. Скверный побег не дает добрый плод, лживый рот не щедр Истинной. То — мир сей ныне. Бог, Мира Творец, чтим им праздным глаголом; наука ж его, млат прогресса, не зрит Бога вовсе.

Слуг Розни с моралью двойной звал Христос «фарисеи»². Науки бессутней творец Аристотель — злой Арес, арест душ — был им: чтивший Бога в речах, он отсек Главу эту от глаз, взяв опорой Всему зримый мир — часть без Целого, бренье без Вечности. Сущая на сем фундаменте как пустоте, дуб без Корня, наука мертва, с тем — бессильна явить Мир нам, чье Колесо в розни с Осью, Творцом, не вертётся — и, мертвое, тайно для нас. Тайной было оно с тем Эйнштейн/у: прозреть Абсолютность — Мир, Вечность — не смог он, зря лишь относительность: бранный сей мир, Мира тень³.

Зная то, Миру я возвращаю Творца: Колесу — Ось его. То — возврат очей от Сатаны, Розни, к Богу, Единому, от Аристотеля — к корню без порчи, Платону, целящий в очах горний ток — реку Знания разьятую. **Столп ее цельной — Луна, Ось очей и трон Бога.** Мнясь мертвым придатком Земли, в очах горних она — Мать ее: сателлит как Sat, Истина (санскр.), сущих Жизнь⁴. Бранных глаз дыра, в вечных Луна — Огнь-Любовь, главный нам⁵, точка сборки Всего⁶: в небе — Центр его, в оке — зрачок⁷. **Знать Луну, Корень, нам — ведать всё.**

Мир есть Сущее, Всё, **ALL** (англ.); Бог есть
Ось, **AXis**, его, ар. **АЛЛАХ**. Небо, **SKY** (англ.) —
Мир, **ТО** как **ОТ**чизна людей, горня **РОДИНА** их.
В теле суца, **SKY**'лит и **ТО**'**SKY**'ет по ней душа
наша как **Я** без пелен: по Любви — че' **LOVE**'к.

Знанию **МИРА** в нас, **СМЕРТ**ных — **ПРИЧИНА** оплот:
Бог, **ЛУНОЙ** данный нам как **ВРА**тами в Него.

Жизнь — **Вселен**ная, Мир: Божье Целое как Состав наш, Корень древ
сущих, капль **Оке**ан⁸. В своем «Логико-философском трактате»
Людвиг Витгенштейн говорит о Вселенной и **языке людей**, данном
им Богом к Познанию, как паре единых, в которой логическая
структура языка тождественна онтологической структуре Мира. С тем,
*Речь — видность Мира и Мир сам: от Бога, Истока,
Река, Суть РЕКУщих⁹; из Мира составлены, Речью
составлены мы.* О том сказано: «Смерть и жизнь — во власти
языка, и любящие его вкусят от плодов его» (Прит. 18:21).

В речи — Мир, **Предмет** главный наш; *речь — и есть Мир.* С тем,
попытки создания Единой теории Поля — Вселенной, **Прост**ора очей и
Стези душ к Творцу — тщетны в физике, знании **труп**ном: Природе,
безглавой трудом Аристотеля, форме (санскр. **рупа**) бессутней¹⁰.
Теории сей Оплот — Речь: Мир в устах, Полнота.

¹ **Древ**ность, иль **STAR**'ина землян — **Древ**а поря: Мира, зрячих Огня, Богом, Корнем живимого. Люди в ней *видели* Мир.

² Завет дав нам:

... всё, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте; по делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают... (Мф. 23:3).

Людам этим **двойным** Лю**бовь**, Мира Закон — **AMOR**'альность: Вражда — закон их, кою лживо Любобью зовут.

³ **Ab-sol-ut** — «**от**/решенное **от** [Всего]» (лат.): Бог, Иное иных; Абсолютность — Мир, Дитя Его. Относительность бренья — ход его от Вечности, Мира, вторичность пред ней как Истоком себя.

⁴ О сей **г' LAW**ности Луны Земле и земным нам **Бав**атская пишет:

Луна является спутником Земли лишь в одном отношении, именно, что физически Луна вращается вокруг Земли. Но во всех других случаях именно Земля есть спутник Луны, а не наоборот. Как бы ни было поразительно это заявление, оно не лишено подтверждения со стороны научного знания. Оно подтверждается приливами, периодическими изменениями во многих формах болезней, совпадающими с лунными фазами; оно может быть

прослежено в росте растений и ярко выражено в феномене человеческого зачатия и процесса беременности. Значение Луны и ее влияние на Землю были признаны каждой религией древности, особенно еврейской, и были отмечены многими наблюдателями психических и физических феноменов. Но пока что наука лишь знает, что воздействие Земли на Луну ограничивается физическим притяжением, заставляющим ее вращаться в ее орбите. И если бы возражатель настаивал, что этот факт, сам по себе, достаточное доказательство, что Луна действительно является спутником Земли и на других планах действия, можно ответить, задав вопрос — будет ли мать, которая ходит вокруг колыбели своего ребенка охраняя его, подчиненной своему ребенку или же зависящей от него? Хотя, в одном смысле, она его спутник, тем не менее, она, конечно, старше и полнее развита, чем ребенок, охраняемый ею. // Следовательно, именно Луна играет самую большую и самую значительную роль как в образовании самой Земли, так и в населении ее человеческими существами. Лунные Монады или Питри, предки человека, становятся, на самом деле, самым человеком.

Е.П. Блаватская. Тайная Доктрина. Космогенезис
http://ezoteric.polbu.ru/blavatskaya_doctrine/ch11_iv.html

(выделения в тексте – мои)

5 Огнь и очи — единство, вне коего нет их: огнь сущ, дабы зреться очми, очи — чтоб зреть его. Огнь глаз наших, Луна — Свет/очи их: Лампа-Жизнь, Синема сущих нас.

6 Его Синтез как Син, бог Луны, стези нашей Ма/я/к.

7 Глаз как цельный зрачок, без изъяна Луна — око Гостя Земли сей, антропа Всего.

8 Подменивший Единое Общим как Сердце умом пустым, кучею Камнь, Аристотель дал часть за состав нам: обломок за Дом, — Мир разъя в тем в очах.

9 Мир — Река, куда, рек Гераклит, нельзя нам войти дважды: ведь в ней мы от века как капли ее.

10 От физики (фюзис — при род)а (греч.): Мир при Творце, Роде (стар.) как от корня идет вся наука дней сих и в ней вся как в истоке поток.

Опорные пункты Теории

1. Единой теории Поля Предмет — Мир (**В|селен|ная**), Бога Дитя: **Луно** существ, **Простор** их и к Богу Стезя.
2. Бог — **Лю|бо|вь**, Сила сил существ; Мир — Сила эта как Плод.
3. Мир есть Всё, Абсолютность; мир сей — относительность: бренье как Вечности — Мира, Огня — тень.
4. Ошибка Эйнштейна: Теорию *Мира* взыскупя, явил он труд *мира сего*: без Огня тени как тьмы **безлу**нной.
5. Единство Сего и Того, Мир, дано нам их скрепой, **Луною** как ликом Творца в мире сем. Зримый мир — колесо на Оси, **Лу**не; Ось Мира **полн**ого — Бог.
6. **Лю**ди Мира — **разумные** Богом **Ан|троп|ы** Сего и Того как ряд их, **Лу**ной **цельный**; Земли человек — часть его.
7. Мир без Бога, науки дней новых **кумир** — безго**лов**; цельный Мир — ныне **Тайна**. Лишь **Слово**, сосуд Всего, явит его нам. Познание — Любовь: Слово слов, душ **LOV|E**'ц, коим жив че'**LOVE**'к.

Приложение 3

Триумф Лунной Миссии: Небо — патрон «Аполлонов»

Руками бессмертных оно помогло нам
прийти на Луну и вернуться назад

Heaven by hands of the immortal helped
us to come to the Moon and go back

**Знаки Неба в земной судьбе
нашей как Родины зов**

**The signs of Heaven in our earthly
destiny as the call of the Motherland**

*Все те, кто поистине уходит из этого мира, идут к Луне. (...)
Поистине Луна — это врата небесного мира.*

Каушитаки-упанишада, I, 2

*Полнота Мира, Дома всех существ, как Цельность его есть
Harmonia praestabilita: решенность от века всего, чему быть.*

Сакральная истина

Приход нас, Землян, на Луну — Небом был предрешен как возврат к ней, Истоку нас, бранных. Ведь мы — дети Неба, Луна же — врата в него: Небо же. Вернуться к ней — есть войти в нее как в Сердце наше; но прежде — приход на нее: спуск как в Ум, Сердца корку. Труд этот и стал делом NASA и Миссии Лунной его, патрон коей есть Небо само, куда путь наш лежит.

Вот тому ряд свидетельств:

1. Включенность державы, свершившей поход этот, в имя Причины — Всевышнего Бога, храм чей есть Луна:

CAUSA.

2. Явь структуры, свершившей проект «Аполлон», в слове «нос» (санскр.): бур смертных нас в Тайну, Луну — НОС в СОИ, Вечность воткнутой:

NASAA

NASA есть Буратино, проткнувший, как холст с ложью ока, Луны каму фляж к Тайне: Небу, Любви, в кою вход есть Луна.

3. Явь в имени Мерилин музы отца Лунной Миссии Кеннеди — имени

МЕРЛИН:

маг лунный и страж Стези. Имя его наизнанку

НИЛРÉM

— явь того, кому ради Любви ход к Луне открыл он в час заветный. Фамилия музы

MON|ROE — в Луну, MOON (англ.) РОЕТ:

в Любовь, Огнь и Лоно крылатых, грядет Мериллин, маг ее и роет.

4. Приданье программе стяжания Луны имени Аполлона — стрелка в

Небо,

сына Латоны, Луны, зримой древне как Гиперборея — «над Севером», Борею край — пункт над маковкой, верхом Земли.

А|ПОЛ|ЛОН

— суть пол-Лона при ЛОНе: при Цели, ЛУНе Путь, при Сердце Ум, Муж при Жене.

Бог сей вѣдом как Лок|сий — Кривой за д|вой|ны|е о|ра|к|улы; знак его — локон, сиречь за 'VIT'ок, как стезя наша в Ист|ин|у, Жизнь сущих, в брени кривая как очи его (являть ее — рожать как дитя по 'VIVA'ньем, стезей витой). Ею и есть путь к Луне как «улитка Шар|гея», к|ратчайшая нить: крива — в зримости, в сути — прямая.

5. Сложѣнность фамилии мужа, придавшего Миссии имя сие,

СИЛ|ВЕР|СТАЙН*,

именами Луны СИЛа, ВЕРа и ТАЙНа и синтезом их, словом SIL|VER, С|РЕБРОМ (англ.): металлом Луны и причастия ей, Жене, Еве как ДАМЕ в А|ДАМЕ — Причине людей нас как Целому в части своей.

6. Имя первопроходца Селены

НИЛ АРМСТРОНГ — ЛУНА

всѣ как есть. Нил — Египта река, из Иного текуща в мир сей: царства мертвых, Луны (серпом коей, нас жнушим, была Про'SERP'ина, царица его), Солнца горнего (с тем Книга Мертвых в Египте звалась «Книгой выхода в День»: Лунный, Тот)**. Арм|стронг — есть «рука сильная» (англ.): Луна, Мах (авест.), Бога Длань как Крыло крыл, коим маги сидьны. Крылом сим как рукой наисильной был Армстронг крылат, им как птаха махал, к ней летя, во|ин сей: в Высь как в Глубь — Лоно, Инь, рыбой чьей как Воды Армстронг был.

7. Имя NASA как клич то|р|ж'EST'ва в гонке лунной США – СССР:

NASA — «НАША!»

— победы Америки клич в ней: в объятьях Луна.

*Эйб Силверстайн. История говорит, что он выбрал имя этого бога, думая о названии космического челна как об имени для собственного сына сидя дома и помышляя об Аполлоне, летящем в своей колеснице к солнцу. Не знал он: огонь сего бога не солнце — Луна!

** Нил земной есть плод Нила Иного, небесно-подземного, с коим он есть Нил един: Тайна-явь, река черная по Тайне, Корню ее. Корень сей — Луна: Истина-Мать, Глубь-и-Высь, что объемлет собой ложь, мир бранный, как сн|дви|ч начинку с|вою. Учат Веды:

Оно [слово «сатиям», истина] трехсложно: са-ти-ям. «Са» — один слог, «ти» — один слог, «ям» — один слог. Первый и последний слоги — истина, в середине — ложь. Эта ложь охвачена с обеих сторон истиной: истина становится преобладающей. Тому, кто знает это, ложь не причиняет вреда.

Каушитаки-упанишада, V, 5, 1

Длани Неба*, помогающие людям на Лунной стезе

Длань	Суть ее и роль в помощи сей
Луна	Мать богов, Длань Творца как Крыло сущих крыл
Аполлон	Бог яви как Света, связной меж Землей и Луной
Мерлин	Дух Любви, страж стези меж Землей и Луной

*Heaven — Heavу: Небо — Груз: Иштиа, гуру Багаж.

Приложение 4

Смертельные игры с Луной

Сакральная суть риска

**Риск наш брэнной плотью своей в сути —
тяга к Луне, нашей горней Отчизне.**

Единственная Цель, к которой сознательно или неосознанно, явно или тайно стремим че**LOVE**к, пленник до|льн|его мира Вражды — есть **IN**'ое: Свобода, Любовь, горний край как Отчизна его.

Вход в него есть **Лун**|а: шар Любви, Тьмы портал.

Шаг в Иное — **риск**; **рысканье** как по**иск В|ра**|т, действие Сердца. С тем, всяк, кто рискует собою — стучится в Луну как Свободы **LOVE**ц. Так ударил стопами в нее смельчак Армстронг: безумец, **свершенье** чье — Шаг, Риск Ума.

Риск есть шаг наш в Свободу, Глубь нашу: **рытьё**, труд **геройский**; вершащий его — во|**ин**, странник во **Ин**|ь: в Глубь как **Лоно**. Риск есть верность Небу в ступаньи Землём: **Высь** есть Глубь. Вход в Луну как Свободу — для брэнных **игольное** ушко, войти куда шанс минимален. Риск есть этот шанс: **Жизни ради** — игра с Луной в **смерть***: вольным брэнному стать — грань пронзить, скинув бренье своё.

*Это тот самый минимальный шанс войти, протиснувшись как в узкий лаз, в Свободу, который, согласно Кастанеде, дается идущему (воину) Силою через нагваля, наставника его. О том сказано в книге:

...нагваль предоставляет минимальный шанс, но этот минимальный шанс не инструкции, подобные тому, что нужны тебе для обучения управлению машиной. Минимальный шанс заключается в осознании духа // (...) Нагваль привлекает точку сборки в движение, помогая разбить зеркало самоотражения. И это все, что может сделать нагваль. Действительной причиной движения является дух, абстрактное, то, что невозможно ни увидеть, ни ощутить, то, что кажется несуществующим, и которое тем не менее здесь. По этой причине маги утверждают, что точка сборки движется сама по себе. Или они говорят, что ее движет нагваль. Нагваль, будучи проводником абстрактного, позволяет ему выразиться через свои действия. (...) // Нагваль движет точку сборки, и тем не менее он сам не вызывает ее действительное движение (...) или, возможно, более уместно сказать, что дух выражает себя в соответствии с безупречностью нагваля. Дух может передвигать точку сборки при одном присутствии безупречного нагваля.

Карлос Кастанеда. Книга 8 «Сила безмолвия»

Использовать этот шанс может только идущий налегке; отягченному ж **зла**том, сказал Иисус, сделать это **сложней**, чем верблюду продеться в игольное ушко.

Приложение 5

Нил Армстронг: дорывший до Луны

Горный смысл героизма и подвиг великого землянина

Neil Armstrong: the Person who Dig to the Moon.
Heavenly Meaning of Heroism and Feat of the Great Earthman

**Руки цельных людей — крылья, к Цели несущи;
крыло — род лопаты: ход в Высь — рытье в Истину, Глубь.
Рыл так Армстронг Нил, англ. «рука сильная», махами
дланей дорыв до Луны, Мах (авест.), Глуби нашей святой.**

According to Vedas, the Moon is the gate to celestial world. Jesus ascended there in His Resurrection. Considering this, our steps on the Moon ground is the deed which is equal in importance to the deed of Christ, the Son of the Heavens with one difference: He went through the Gates while Armstrong (along with us, mortals) touched them from outside.

*Пять условий для одинокой птицы.
Первое: до высшей точки она долетает;
второе: по компании она не страдает,
даже таких птиц, как она;
третье: клюв ее направлен в небо;
четвертое: нет у нее окраски определенной;
пятое: и поет она очень тихо.*

Карлос Кастанеда. Сказки о силе

SOLOWAY

Нил Олден Армстронг

ГЕРОизм, **КРЫЛЬ**я чьи есть **ЭРОТ**¹, в горнем смысле – стЯжание ИстИНЫ, Глуби рытьем: **ГЛУБЬ** – **ЛЮБОВь**. С тем, **ГЕ/РОЙ** – **ВОИН**: **ВОИНЬ**, Тьму-**ЛОНО** идущий как **КРОТ**, зе**МЛЕК**Он: **ГЕю РОЮ**ющий в ходе к **ЛУНЕ**, **ТРОНУ** **БО**га по Древним: ведь Глубь – **Высь**². **ЛУНА**, Подземелье – **ЦЕЛЬ** **СМЕРТ**ных: **ВРАТА**³, **КЛЮ**чник чей **ПЕР**сефона⁴; герой величайший – Нил Арм**ТРОН**г, до**РЫВ**ший до Истины **ПЕРВЫМ**, дойдя **ПРЕЖДЕ** всех до Луны.

Луна есть врата Неба. Взошел в них Христос в Воскресении⁵. С тем, восход наш на Луну – **подвиг**, равный по Выси свершенью Его, Сына Неба – с той разницей, что Он вошел в лунны створы, а Арм**ТРОН**г извне **ТРОН**ул их.

Мах в Авесте, Луна – горний **Махитит** наш и **мах** крыльев, нам данных обрести его как Глубь свою, **Рука сильная** (*arm strong* (англ.)) **Пращурам**. Ею был Нил, Луны сын. Сердца этого ум, слуга **вЕР**ный, достиг он ее без преград, тем почтенный Творцом за служенье свое.

¹ **Герой истинный с тем есть любовник**, строй воинов лучший – любовников **строй** как Фиванский священный отряд.

² Высь-и-Глубь, Луна, Истина, Землю объемлет как **SUN** **дв**ича латки **начин**ку: Ложь, сущую с тем **меж Луной и Луной**. Рекут Веды: «Оно [слово «сатиям», истина – *Авт.*] трехсложно: са-ти-ям. «Са» – один слог, «ти» – один слог, «ям» – один слог. Первый и последний слоги – истина, в середине – ложь. Эта ложь охвачена с обеих сторон истиной: истина становится преобладающей. Тому, кто знает это, ложь не причиняет вреда» (Каушитаки-упанишада, V, 5, 1).

³ «Все те, кто поистине уходит из этого мира, идут к Луне. (...) Поистине Луна – это врата небесного мира», – написано в Каушитаки-упанишаде (1, 2).

⁴ Греками и отождествлявшаяся с Луной, миром чьим было им Подземелье, героям имущее вход.

⁵ Луна есть те самые врата в Царство Небесное, войти куда, по Иисусу, богатому сложней, чем верблюду пролезть через игольное ушко (Мф. 19:23-26).

Мистическое единство имен Нил Армстронг и Юрий Гагарин

Человек есть огонь Божий, душа («Я есть То» —
Веды); душа, ПСИхея есть ПТИца. ВИСЬ
птиц, их ВЕЛичье (санскр. МАХАс) и Сила
(VIS (лат.)) есть ЛУНА, МАХ (авест.),
горний МАХити, МАХАнья ЦЕЛЬ.
Арм|стронг (англ.) — рука сиЛЬНАя: крыло,
Луны стяг; Гагарин — гагара, крылатость.
В мужах сих она — человечности пик:

*че'LOVE'чность — кРЫЛатость:
стремленье к Луне, Любви солнцу
на крыльях его: МАХи Ввись как
рытье Вглубь лопатами крыл.*

Путь к Луне от Земли — от Лжи к Истине
путь, Стезя наша. Гагарин есть Альфа ее,
Армстронг — ее Омега, единые: Два как Одно.

А	Л	Ь	Ф	А
О	М	Е	Г	А

Мне не нравится, что большинству людей я известен как тот самый парень с Луны. Мне кажется, что все мы глубоко внутри хотим, чтобы нас чествовали не за какие-то яркие вспышки нашей биографии, а за сумму всего, что было сделано, создано и сказано.

Нил Олден Армстронг

Подвиг — истинный смысл нашей жизни, соль дней: нет его — жизнь пуста. Подвиг есть Восхождение. Многие люди шли ввысь в жажде Неба. Но есть лишь один человек, первым в мире достигший вершины всех бранных, Луны. Превзойти его нам не дано, имя его — Нил Армстронг. Победы своей высотой (как Ум Сердца — Сердцу, святыне — адепт) муж сей равен Христу: жизни вечной податель — Луна, сущих Мать.

Свет щедрой, как солнце, улыбки его схож магично с гагаринским светом. О Ниле, Селены ловце, знаю я что и все. Но единый Предмет наш, Луна, сообщил мне о нем нечто большее. О том скажу.

Прашур ведал: Луна не придаток Земли — то **Причина**, сакрально сопряженная с нею как **Истина с Ложью**, Мать с **Дочерью**, Небо с нулем его. Истина есть Апогей, Высь — Мы Сами; Ложь — **Дол**: Мы в утрате Себя как без Целого часть, **дол**я злая. **Долг** наш, с тем, — **стяжанье Себя самих**, зов к чему древний — **О|ра|кул**, глас Феба благой. Посему в тайне глаз бранных, царь чей Ложь, рвемся мы к Истине, чтобы обрести ее как Корнь свой горний, с тем — страстно стремимся к Луне. Оттого беспримерная своим накалом борьба СССР и США за первенство в Космосе есть в сути **Лунная Гонка**: под зримостью спора — поход наш к Себе как к истоку река. Порыв сей — не случайность в понятии безбожно-пустом: **случай** — Истины **луч**, с ней **случающий** нас как Самими Собою. Им движимы, люди рванулись к Луне, и наружный уход сей таил, как Ум Сердце, **Воз|в|Ра|т**, в коем мы, вняв Оракулу, сыщем Себя.

Поход этот вершим людьми дважды. Сначала — как умный порыв к Луне как тайной Цели землян. Он и был свершен **NASA**, чье имя — суть **«НАША!»**, победы одержанной **ключ: ost'** рый нос (санскр. **nasáa**), пробивший ход в Тайну, канал но **совой** (**nasa1** (англ.)), — как проткнул носом острым своим **Бур-Ра-т-ино** таящий **Дверь** холст. Когда ж Цель, Луна явится людям, — вершим поход сей как штурм Неба, Истока: стяжанье Себя как **сердечный (моральный) поход**. Два движенья сих слиты друг с другом как **фор|ма** и Суть,

Ум и Сердце, — и с тем они есть ход один, чье свершение — Победа людей: обретенье СебЯ как возврат в Я свое.

В знаньи верности сего смысл жизни посланца Земли Нила Армстронга прост как *поход к горней Цели живущих — Луне*. Вот черты его.

1. Путь, как и Цель, пара ей, — монолитная суть, камень. Коль так, то Гагарин и Армстронг в походе их лунном — суть Альфа и Омега, Первое и Последнее, кои Одно. С тем, шаг первый Гага|рин|а в Высь и последний шаг Армстронга на лунный стол — шаг один, как един есть путь их. Неба (gaga|na — санскр.) дитя Юрий и Нил — оба рин|улись в Высь как *один человек*. Сам Нил знал это — отсель слова его, сколь для людей велик шаг, им свершенный: *с Земли — на Луну, от Лжи — к Истине, в Сердце как Суть — из Ума*¹. С тем, улыбка и лик сих *безумцев*, рискнувших главой — лик один и улыбка одна *как Шаг их*.
2. Как Латоны, Луны Грекам, сын Феб родился в мир с луком — Пифона убить, и в доспехах родилась Афина, — так *Армстронг пришел, снаряжён, в мир сей ради Луны*, кою рек стяжать Бог. Посему-то он — Арм|стронг, англ. «сильная рука», — ведь Рукой рук творящей была Древним Мать: Жена жен, Мир (Вселенная) как Дон|о сущих, Дун|а. Знак тому ж — имя Нил: водный Египта столп, черный ток в край живых из Дуата, земли мертвецов как *Дня сущих, Луны*²: *Дня-Нодя, Любви Дня*³, чьим послом был Нил Ол|ден.

Вселенная, Мать всех, приемлет лишь тех и лишь тем Глубь являет святую, кто чист как она. Верный долгу смельчак и враг лжи, Армстронг — тот, кто, как Ист|ина чист, *был достоин Вселенной и чаши ее, Луны*, с тем — един с нею. *Идя к Луне умным путем, муж сей был Умом Сердца, Служой — посему и достиг ее*; Ум-эгоист, неслужащий — в пути б сгинул сем под Селены мечом.

Свят владыка — слуга верный свят. Прямой знак тому — бум ленинградцев в приезд в град их Нила. Не идола толп зрил народ в нем — очьми душ зрил он *человека, впрямую при|льну|вшего к Матери как Богородице, русской Душе как Луне*, Ее светом светящего: зря Нила, зрил рос|сия|н|ин Ее, Суть свою, и Ее святость чтит. Посему День России 4 ноября — день иконы Казанской: Казан|ь — Causa, Луна как Мать, Тьмы казан, слепых Казн|ь⁴; имя Mos|Cov столицы Руси в сути есть

Mother Cow – Мать Корова: у Древних (детей Мира, Древа, послушных) – Луна, Дух (Cou (ег.)), Cow’знец форм.

3. Поскольку, рек Нил, вероятность успешной посадки на Луну NASA оценивало в 50%, полет к ней был, истинно, *жеребием*, в коем весы, где равны жизнь и смерть, в жизнь склонить молим Бога. «Орел или решка!» – рекли смельчаки, *вверясь Богу впрямую, как должно*. И Бог внял им: выпал орел. Так Рукою Господней, союзной с людьми, «Орел», челн землян, сел невредим на Луну.
4. Сакральной причиною приезда Армстронга в СССР было не участие в XIII-й ежегодной конференции Комитета по космическим исследованиям (КОСПАР) при Международном совете по науке, прошедшей в Лениниграде, а встреча со вдовами павших героев Вселенной, двумя Валентинами – Гагариной и Комаровой. Чрез них их мужьям Нил принес весть: Луна, Цель одна их – взята. Прах погибших героев чрез то *обрел Мир, Камы Камень*, в Луне, Мене скрытый.

Адепты безбожной науки мнят Космос за адский провал, зев ничто. Не таков был Нил Армстронг. В Луне, своей Цели, зрил он *твердь Всего — Камень Божьей Любви, Мир как Суть*. Полнотой этой, Нил, был ты сам, нам явивший всей жизнью своей, сколь *высок* че’LOVE’к и сколь много он может шагая.

Покойся же *с Миром, герой*.

¹ Я имею в виду слова Армстронга о вступлении землян на Луну: «Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества».

² В сакральном познании Луна — равно и Надземелие, и Подземелье. Земля меж Луной и Луной — Ложь, обьятая Истиной сверху и снизу: второй, средний слог в слове «сатиям», «истина» (санскр.).

³ Тайный бранный День-Грань предьяольский, творящий год, клея из двух половин: без него год не сущ. Счастья камнь, зримый *оком Любви*, он — Пространство без времени: День-Миг, тождественный Вечности, День-год, обьявший дни все как корнь их: Жизнь — мгновенья свои. Таков Век Золотой, «век до вечный», каким есть сей День, бранным скрытый в Луне. «Книга выхода в день», Книга Мертвых египтска — о нем, херу (ег.); херувим — дух его. День сей — мост от Зла к Благу, к Луне от Земли как *влюбленных Стезя* наикраткая: Локсия в Глубь за’VIT’ок, локон Тьмы, что удиткой Шаргея зовем; взошел ею в Вось Нил. Незакатным Днем сим, где ни утра, ни вечера нет, солнце наше — Луна, Огонь повсюдный, горящий не в небе — везде. О Дне этом снят фильм: <http://kinofilms.tv/film/31-iyunya-tv/13731/>.

⁴ Посему Мать в Руси ископон чтима выше, чем Сын, Жена больше, чем Муж, плод Ее.

Приложение 6

ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА

Холл Небес в центре зримой Луны

**В центре поля Луны Бог возвел портал
Вечности — кратер Укерт. Люд Небес к нам
идет им. В срок свой лазом сим войдем мы.**

ЛУНА: ВРАТА И ЦЕЛЬ, НЕЗРИМЫЕ СЛЕПЦАМ

Мир сей брeнный, раб смерти,
по Др**ЕВ**ним — тьма н**ОЧИ**; Бог,
Ист**ИНА** — Огнь в ней **МАН**ящий: Лу**НА**,
МЕНА (греч.), брeнных **ЦЕЛЬ** и **ВРА**та.
Со**ЛН**цем брeнья, Умом пл**Е**нены, мы в Луне,
зря ее, не зрим Гос**ПОДА**: Сердца как Цели,
с тем — Врат в х**РАМ** Его. В том рознь
с Древними наша: Суть, **МА**ть всего,
с формой Ее были Суть им ед**ИНА**Я;
нам **FOR**'**МА** всё, Суть — ничто. Так
Луна: Древним — Бог, в **top**'ке Огнь,
нам — **ОЧ**аг без Огня, шар пу**СТО**й.

...**МЕНАМЕНАМЕНА**...

*Все те, кто поистине уходит из этого мира, идут к Луне. (...)
Поистине Луна — это врата небесного мира.*

Каушитаки-упанишада, I, 2

В начале XX века в Южной Африке был найден самый большой в мире алмаз массой 3106,75 карата — Куллинан. Из-за его высокой цены покупателей долго не находилось. Тогда в 1907 году правители Трансваальской республики выкупили алмаз за 150 000 фунтов стерлингов (сегодня он стоил бы несколько миллиардов долларов) и преподнесли королю Великобритании Эдуарду VII ко дню рождения. Этот подарок должен был знаменовать примирение после Англо-Бурской войны. // Встал вопрос — как доставить ценнейший груз из Африки в Англию. Стоимость его была такова, что оправдала бы любое нападение. С большой помпой под усиленной охраной муляж алмаза был доставлен на океанский лайнер, идущий в Англию. Сам же алмаз отправили по почте обычной посылкой.

https://pikabu.ru/story/esli_khochesh_chtoto_spyatat_spyach_yeto_na_samom_vidnom_meste_1089629

*«Бог хитер, но не злонамерен», — рек Альберт
Эйнштейн. Хитрость-благо Творца, Ра,
нам данная — мес|то в|Ра|т в Не|бо,
Отчизну людей: Луна, брeнной земли
SAT'еллит*, Огнь как Центр тьмы ночной.*

СКРЫТЬ ВПОЛНЕ — НА ВИДУ ПОЛОЖИТЬ

*Тайну эту святую Бог дал, чтоб открыть очи
людям. Луною сошли в брeнный мир мы, нав
в брeнье — Луной и вернемся назад, в Дом
родной шагом лунным, попятным**,
как нам велит знак Луны Ра|к.*

**SELENA * ХИТ|РОСТ|Ь * EXIT * EXIST
ЦЕНТР * CENTER * ENTRANCE**

*Sat — Истина (санскр.), сущих Суть.

** См.: https://ru.wikipedia.org/wiki/Лунная_походка

Все ясней нынче факт, что посланцы Земли, в веке прошлом придя на Луну, с нее изгнаны были как тать. В том причина — взор мертвый на Мир, Луну мнящий лишенною Жизни, а с тем — и ничьей как землею пустою. На деле ж Луна — Жизни дом, ее сути — Антропы, как мы¹; и, ступив на нее, мы в незнании сего грубо вторглись в их Вотчи ну. Есть лишь один пункт Луны, данный Небом нам как область наша. То — к Ра тер Укерта, центр ее. Остров среди земель чужих, он есть лунный ковчег *Homo sapiens*: область, где быть до поры должно нам как владыкам и пленным², дверь, коей войдем в хор Антропный чрез встречу с Иным как Собою самим, имя коей — Конт акт³.

В ней — цель жизни земной, и строг факт: Бог Луну людям дал, чтобы зрили они в Ра та в Небо, Я их, коим есть им Луна. С тем, Луна в небесах — наиблизкое и наивидное нам в них; Укерта, центр ее — наиблизкое и наивидное на ней: в То лю к, что призывно торчит в очи нам.

¹ Ан-троп: в сути слова — "единый с тропой": к Богу, Истине нашей стезей, тьмой к Огню, коим а-тма (душа, сущность наша) идет; жизнь ей — Путь. С-тез-я — с Теосом я: с Богом — мы как с Истоком река.

² Поскольку Дух, правящий всем видя всё, есть Намеренье и Братья наши, Антропы Луны, с ним едины, условием безопасности достижения земным челом Луны и пребывания на ней есть твердое намерение, достигнув ее, сесть в границах Укерта и быть в них всечасно. Наличие этого намерения не только снимает риск пасть от Иного, но и создает по всей трассе полета к Луне тоннель Силы, х|ранящей ко|рабль, дабы он совершил свою миссию (сход на Луну и вход в Глубь ее — мис|сия нам: воз|в|рат в Мать, Деву (Мис|с), с тем — в хор Братский: стяжанье Себ|я). Тоннель этот по Силе своей есть стез|я Любви: Сила — Она.

³ К-онт-акт — к Бытию (ontos) акт: шаг в Глубь, в люк Ее. Взгляд на Контакт как на акт преходящий, со-Бытие — тень Бытия как Огня, — чужд Контакта, каков есть сонтие с Глубью, Любовью: войти в Нее — стать Ею на́век. Сакрально С (си) = S (эс). С тем, Contact есть Соп'такт: акт Любви как Сна бранных, огнь чей есть огнь ночи Луна.

Кратер Укерт

Справка

Кратер Укерт расположен в районе, именуемом Синус Медиа, в центре лунного диска в ближайшей точке Луны к Земле, имеет форму равностороннего треугольника со стороной около 25,7 км и внутри представляет собой опрокинутую усеченную пирамиду: нисходящие откосом высокие стены, плоский пол и множество трещин-рвов. Качественные фотографии этого объекта до сих пор засекречены.

На фотоснимках в районе кратера виден гигантский холм, поднимающийся на высоту до 11 километров. Такое высокое образование является редкостью даже для Луны и пока не имеет сколь-нибудь внятных геологических объяснений.

Поражает форма этого холма. Он состоит как бы из нескольких башен и напоминает гигантский замок или город, обнесенный крепостной стеной с башнями. Компьютерный анализ распределения света на поверхности «башен» выявил фантастический факт: наиболее освещенными оказались участки, находящиеся не снаружи этих образований, а внутри. Ученые считают, что феномен может быть объяснен только при условии, что «башни» целиком состоят из прозрачного материала наподобие горного хрусталя или алмаза. Трудно поверить в существование таких гигантских кристаллов. Но не менее фантастической выглядит и другая версия: «башни» — искусственные сооружения, построенные неведомыми существами миллионы лет назад.

URL: http://x-files.org.ua/articles.php?article_id=2089

Чтя Луну как врата в Небеса, какова она Ведам, знать должно: Луна — грань Всего с ничем, Вечности с брением. Бренье — вне, Вечность — Внутри: сущих **Ра|й, Глубь под коркою лунной**. В то время как мы мним Луну ничьей, сути Подлунного Мира — **Вселенной как Глуби Луны** — населяют ее Изнутри, с тем — снаружи как **горний Антропный народ: Глубь, IN'ое — есть Высь**.

Лишь один пункт поверхности волен от Глуби: то — **область Землян, слепых к Сущему**, данная им **по закону Любви, телом чьим есть Селена**. Где должно ей быть? На лице лунном Бог, нас любя, поместил ее как **наизримое и наиболее близкое нам: в центре зримой Луны**, — ибо зрим мы от центра к краям, и центр зримости лунной — ближайшее нам (*в корень зреть звал Козьма посему: корень — центр, от него — очей ход как ног нам*). Таково место **Т|айн|ы** в миру: **скрыть вполне — положить на виду** (Бог хитер, но не зол, рек об этом **Эйнштейн**). Дверь из Этого в То, Луна есть **центр вселенной глаз наших**, с тем — **центр их, зрачок: Мир и очи — одно**. **Center — enter: вход в То, Луны Глубь**. Центр Луны, Укерт, Вход — **центр зрачка**: ока чистая суть как **зеница зеницы его** — **люк как look, лаз как глаз, зрящий Суть** (*взор — от вз|ор|ывать, вс|пах|ивать (стар.): к|ор|ку рвать, входит в То как Провал — Or|is (лат.), Ноль как Rot*). На сем люке сидеть должно нам **не|от|луч|но: про|зреем — со|зреем — Войдем**; Глубь, **Высь** — **Vis**, Сила (лат.): **Vis**'уальность, очей зрелых Дом.

Что есть очи сии? Взор, Мир *видящий*, не разделяет его как Предмет зрячих глаз и глаза эти. Миру согласны они, ибо в храме Ед|**ино**го **Очи есть Мир**. Отношение Мира и ока согласно их зонам дано мной внизу (*табл.*).

Таблица

Глаз и Мир: согласие зон

Зона глаза	Согласная ей зона Мира
Глазная периферия	Внелуние
Центр глаза, зрачок	Луна
Центр зрачка	Укерт, дверь в Глубь Луны

Что есть область Укерт? В ней Земля и Луна, Ложь и Истина слиты **ма'cau|s'**ка к ма|куш|ке; единство их — **се|йд** ло **пар**ей, людей **Се|вер|а, ма'cou'**ки глаз: **мен|гир Мен|ы**, Луны, камень на камне как Вечность на брени, Луна на Земле, Шар на **куб|е**, гнезде (**куб|ло** — укр.) бранных, над тьмой Огнь (*foto*).

Вставка 1

Укерт: лаз миров

Глаз наш есть **лаз**, врата: чрез него зрим мы в Мир, а Мир в нас.

Esse — percipi (лат.): зрится — быть.

Око наше согласно **Вселенной**, зрим кою мы: поле его — небосводу, **зрачок** же — Луне: как зрачком ею зрит в нас Мир сам. Центр Луны как зрачка ее — **пункт** Звездных Врат, лаз меж Тем и Сим: **к|ра|тер** Укерт.

Селена — **Щель** в То: Врата Узкие, **трещина** в **Троицу**, Мир.

ТРЕУГОЛЬНИК. УКЕРТ. ВСТРЕЧА. СМЕРТЬ

Вставка 2

Что находится в Звёздных Вратах

Волей Божьею в них есть:

- 1) гримёрка, где Гости эфирные наши, входя в плотный мир, надевают тела как костюмы — на дух плоть: одни, странны нам, чтоб явить тем Иное, другие, по зримости наши — как маску, чтоб быть меж нас тайно;
- 2) ангар НЛО двух родов: из огня и металла. Огонь — суть эфир, Гостей сущность; металл — суть врата, отколь Гости к нам входят: Луны матерьял орихалк.

...FIREFIREFIRE...

Фото. Сейд, менгир северян

Каков сей **рай** он видом? Раз в нем сошлись бренья и Вечность, грань плоская куба и Сфера, — он есть **треугольник**: фигура сия, трианук у **Индийцев**, есть первой единой им (одноугольник же, ану, или квазиточка, и двуугольник, двианук, сущи только на сфере, на плоскости ж — нет). С тем, провалы Земли, льющи То в бранный круг, треугольны всегда; дух Бермуд с тайной их — Неба дух.

Славен Бог: треуголен и есть центр Луны, зримый оку — Укерт! Тем Творец указал **место наше**. Здесь, грань его чтя, можем быть без помех. Здесь мы встретимся с **Братьями**. Здесь будем мы до прозренья **единства с Антропами Мира**, чрез кое как **Мир** обретем **Лу**'ну всю, в **Лу**'к войдя. Само имя Укерт — знак тому. **Her**, **Ker** — корень П|**рич**|ины, всему **Го**лов|ы: **her**|**ma** — **ка**|**мен**|ь (греч.): **Мир, Столп всех, статуя Бога**; **кер**|**ман**|ич — г|**лава** (укр.): Мир, Суть. С тем, **У-кер**-т — есть «**у Her**»: «у Столпа», Мира — люк в **По**|**лно**|ту, коя он, Луны Глубь.

Поскольку фигурой, единой для плоскости и сферы, есть треугольник, он есть форма лаза, сопрягшего бренья и Вечность — куб (плоскость, грань его) и Шар.

Про Укерт, меж иным, говорится:

*В течение десятилетий ученые тщетно пытаются разрешить загадку лунного кратера Укерт в районе «Синус медиа» Центрального залива, который **имеет форму равностороннего треугольника**. Более того, **Укерт расположен в центре лунной поверхности — ближайшей к Земле точке**. В 1967 году НАСА запустило в космос спутник, который должен был произвести фотосъемку Луны перед реализацией программы «Аполлон-11». Черно-белые снимки были сделаны в районе кратера Укерт. На одном из них запечатлена гигантская насыпь, возвышающаяся над поверхностью на три километра. Внешне насыпь, названная специалистами британской организации «Экспедиция на Марс» («ЭНМ») «Надкрыльем», походит на башню города. Каково же было удивление ученых, когда они обнаружили на снимке, сделанном неподалеку от «Надкрылья», гигантский холм, поделенный на несколько «башен», вздымавшихся на 11 километров над поверхностью Луны. Получив в свое распоряжение сразу два феномена, «ЭНМ» решила провести компьютерный анализ светораспределения на «Надкрылье» и «Башнях». «Подробный анализ башенных структур выявил, что наиболее освещенными оказались районы не снаружи формирований, как это должно было бы быть, если бы они являлись*

естественными горами, а внутри, — объяснил Р. Хоугленд. — Это свидетельствует о том, что мы имеем дело с хрусталеобразным кристаллическим прозрачным материалом или неким подобием стеклопластика, огромный слой которого покрывает значительную территорию и имеет специфическую геометрию». Согласно секретным исследованиям НАСА и Пентагона, стеклопластик этот по своей структуре похож на сталь, а по своим качествам в плане прочности и долговечности не имеет земных аналогов. Хоугленд полагает, что вертикальные башины на Луне были покинуты миллионы лет назад и с течением времени метеоритные ливни полностью разрушат их. Кто и почему возвел эти города — на этот вопрос ищут ответ многие ученые.

«Древнейшие города на Луне?». Журнал «Аномалия. Экология непознанного», №1-2 (35), 1997
(выделено мной)
<http://anomalija.kulichki.ru/text2/681.htm>

Выводы

1. Поскольку Луна — **в|ра|та** в Небо из брeнья, к какому причастны мы плотью как тленную частью своей, и, по Древним, врата в То есть **цeнтр** Сего (**center** есть **enter**: центр — вход, **entrance**), — Луна, **люк** в **То**, есть центр мира брeнного: **точка Любви**, бог чей грекам **Эрот**.
2. Точка **в|ра|т** на сем центре есть центр его: **к|ра|тер** Укерт.
3. Формой люка сего должен быть треугольник — фигура единая Вечности (**Сфера**) и брeнию (плоскость) как **встречи** их пункт. **Треуголен** — Укерт.
4. Кратер сей — вход всех входов, двойной: сущим в теле и духе. Он нам — **дверь** в Себя, а **IN**'ого гонцам — выход в мир сей к Контакту с **людьми**.

Ермаков Олег Владимирович • Oleg V. Yermakov

Биографическая справка • Biographical information

Родился в 1961 году в г. Мичуринске Тамбовской области (Россия), там же окончил среднюю школу. В школьные годы – победитель VII Всесоюзного конкурса школьных сочинений в жанре очерка (1975). Окончил Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченко по специальности «химия» (1983). Около 10 лет работал в химической отрасли Украины, далее – в журналистике, пройдя путь от репортера до главного редактора всеукраинского журнала. Автор ряда изобретений и цикла трудов о Вселенной, работу над главным из которых, «Планета Любовь. Основы Единой теории Поля», вел в течение 22 лет (1987–2009). Член авторского сообщества Википедии. Автор стихотворного сборника «Сила Любви» (2001), профессиональный художник-карикатурист.

Исследование Вселенной – мое основное занятие. Предаюсь ему со студенческой скамьи и считаю его наследственным: моя бабушка Надежда Зарецкая – конструктор антенного блока первого искусственного спутника Земли, запуск которого ознаменовал начало космической эры человечества, автор ряда изобретений в области ракетно-космической техники, а муж Надежды Георгиевны и мой дед Михаил Мамонтович – брат Нины Ивановны Королёвой (урожденной Котенковой), жены С.П. Королёва, в КБ которого в подмосковных Подлипках работала бабушка, пришедшая по рекомендации работавшей там Нины Ивановны, соседствовавшей с семьей Надежды Георгиевны в поселке Болшево Московской области (ныне часть г. Королёва). Покоряя Вселенную, в те нещедрые на житейские блага времена Надя Зарецкая, бесконечно влюбленная в Землю, страстно мечтала обзавестись ее клочком, чтобы посадить на нем сад. Мечта ее сбылась: хлопотами Сергея Павловича талантливая дочь России получила участок в Болшево, где вырастила чудесный сад и построила дом для большого семейства.

Женат, отец взрослого сына и дед троих внуков. Сейчас живу в Киеве.

Born in 1961 in Michurinsk, a town near Tambov, Russia, where I finished school. During my school years, I won the 7th USSR National School Essay Competition (1975). I graduated from the Kiev Taras Shevchenko State University with a Master's degree in Chemistry (1983). After 10 years in chemical industry in Ukraine, I decided to pursue a career in journalism, where I grew from a reporter to the editor-in-chief of a national magazine. I have a number of registered inventions. I am an author of a series of works about the Universe. My most important work, Planet Love. The basics of the Unified Field theory, or the Introduction to sacral linguistics, took me 22 years to write (1987 – 2009). Member of Wikipedia author community. Author of a published book of poetry Power of Love (2001). Professional caricaturist.

Researching the Universe is my primary occupation and a passion since college years. Passion for space runs in generations in my family: my grandmother Nadezhda Zaretskaya designed the aerial assembly of the first man-made Earth satellite, the launch of which started the space era of the humankind, and holds credit for a number of other space engineering inventions. Her husband, my grandfather Mikhail Zaretsky, is a brother of Nina Koroleva, wife of the great Sergey Korolev – it was in Korolev's Podlipki space design lab near Moscow that my grandmother worked all of her career until retirement. Despite her success conquering space, in those tough Soviet times, her biggest dream on our planet was to own a piece of land to grow a garden. Her dream eventually came true: through Sergey Korolev's patronage, the talented space engineer received a piece of land where she was finally able to grow a beautiful garden and build a house for her big family.

I live in Kiev with my wife. I am a father to a grown son and a grandfather of three.

**Телефон в Киеве:
+ 38 (066) 561-21-20**

E-mail: hermakouti@ukr.net

Личный сайт, посвященный работе «Планета Любовь»:

<http://www.ivals61.narod.ru>

